

Viabilidad de un proyecto turístico comunitario: Caso El Carpintero

A.E. Lucero Medina¹, M.A. Martínez Rodríguez¹, S. González Contreras^{1*}, C.I. Canela Guzmán¹, J. Ortega Aranda¹,

¹Departamento de Ciencias Económico-Administrativas, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Avenida Tecnológico s/n, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí. C.P. 78437.

*e.andy@live.com.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

San Luis Potosí se ha convertido en un destino atractivo para estar en contacto con la naturaleza, teniendo un incremento en el flujo de visitantes, quienes se concentran en lugares turísticos que se han posicionado a nivel nacional e internacional, como es el caso del manantial de la Media Luna, las cascadas de Tamasopo entre otros. Lo anterior, ha provocado desplazamiento de turistas a zonas cercanas con potencial turístico. La presente investigación tiene como objetivo mostrar la factibilidad de un proyecto turístico, a través del análisis de los recursos naturales y turísticos en la comunidad del Carpintero, Tamasopo, S.L.P. México, proponiendo actividades que puedan integrarse en productos turísticos a futuro.

Palabras clave: Turismo, proyectos, recursos, comunidades.

Abstract

San Luis Potosi has become an attractive destination to be in contact with nature, increasing the flow of visitors, who are concentrated in touristic places that have positioned themselves nationally and internationally, as is the case of the Media Luna spring, the waterfalls of Tamasopo, among others. This has caused the displacement of tourists to nearby areas with touristic potential. This research aims to show the feasibility of a tourism project, through the analysis of natural and touristic resources in the community of Carpintero, Tamasopo, S.L.P. México, proposing activities that can be integrated into touristic products in the future.

Key words: Tourism, projects, resources, communities.

Introducción

Hoy en día, el turismo es considerado como una de las principales fuentes de ingreso económico en México; la contribución de la actividad turística al bienestar económico y social depende de la calidad, el posicionamiento, la diversificación y competencia de los destinos, es por ello; que es de gran importancia y relevancia poner atención en los proyectos relacionados con este sector.

Existen diferentes tipos de turismo, uno de ellos es el turismo alternativo, definido por la Secretaría de Turismo (Sectur) [1] como los viajes cuya finalidad son realizar actividades recreativas en contacto con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales, en este sentido, [1] dividió al turismo alternativo en tres segmentos: ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura; cada uno compuesto por diversas actividades que requieren de guías, técnicas y equipos especializados.

En este contexto, el turismo rural es el segmento turístico con un enfoque más humano, que permite al turista experimentar y conocer en su viaje el encuentro con diversas comunidades, aprendiendo y sensibilizándose acerca del respeto y valor de las identidades culturales de los habitantes del destino. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo [2] el turismo rural se está planteando como una alternativa con miras al progreso de los países emergentes, en el que se promueva el desarrollo sustentable atendiendo los problemas provocados por el cambio climático y la explotación irracional de los recursos naturales.

Una gran parte del sector rural de México vive en condiciones de pobreza, marginación y bajos índices de desarrollo humano, a pesar de la contrastante abundancia en recursos naturales que los rodea. Las actuales perspectivas del turismo rural contemplan su oferta en entornos agrarios, donde se pueden brindar opciones que permitan aprovechar las fortalezas y oportunidades locales de las comunidades [3].

Bajo este enfoque, los pobladores rurales han tenido que desarrollar su propia organización y participación comunitaria, en el que sus necesidades, intereses, conocimientos y experiencias se encuentran en un marco de condiciones desfavorables, deterioro ambiental, entornos naturales únicos y una cultura diferente [4]. Estas organizaciones sociales sirven como gestión de recursos, interacción y acuerdos entre los habitantes, agrupamiento de ideologías y conocimientos [5], cuyos resultados pueden favorecer el desarrollo del lugar.

San Luis Potosí es considerado un destino de naturaleza, provocando un desplazamiento de turistas a zonas cercanas con potencial turístico como el manantial de la media luna, las cascadas de Tamasopo entre otros. La presente investigación tiene como objetivo mostrar la factibilidad de un proyecto turístico, a través del análisis de los recursos naturales, culturales y turísticos de la comunidad del Carpintero, ubicada en Tamasopo, San Luis Potosí.

Metodología

La presente investigación es de corte cualitativo y exploratorio. Se considera cualitativa porque permitió una descripción y análisis complejo de los fenómenos, obteniendo gran cantidad de datos útiles para que otros proyectos obtengan diferentes conclusiones e incluso se continúe con la investigación [6] y exploratoria porque se llevó a cabo sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados conforman una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos [7].

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo entrevistas a representantes de las actividades turísticas del lugar, con la finalidad de conocer las necesidades y la colaboración que se tendría para realizar un proyecto turístico. Se eligió esta técnica porque permite la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto [8].

Además, se diseñó el formato de cuestionario que de acuerdo con la Real Academia Española (RAE) [9] es una lista de preguntas que se proponen con cualquier fin. Este instrumento se aplicó a un total de 183 personas de la localidad con el objetivo de identificar si los anfitriones consideran el turismo como un área de oportunidad para generar un ingreso económico que los beneficie.

Una de las preguntas detonadoras fue si la comunidad acepta que se lleven a cabo actividades turísticas en el lugar; el 31% respondió que estaba totalmente de acuerdo, 52% de acuerdo, un 7% indeciso y el mismo porcentaje en desacuerdo y un 3% totalmente en desacuerdo. Otro aspecto clave fue que el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo en compartir sus recursos con personas externas a la comunidad.

Para el cálculo del número de encuestas se aplicó el método de muestreo aleatorio simple, que consiste en elegir el tamaño de la muestra al azar de forma que cada elemento de la población tenga igual oportunidad de salir en la muestra [10]

Se utilizó la siguiente fórmula:

$$n = \frac{N \cdot Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}{(N-1) \cdot e^2 + Z^2 \cdot p \cdot (1-p)}$$

Donde:

n = Tamaño de la muestra

N = Tamaño del universo

Z = Desviación del valor medio aceptado para lograr el nivel de confianza deseado.

e = Margen de error máximo permitido

p = Proporción que se espera encontrar.

Las variables consideradas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 1. Variables de la muestra.

Tamaño de la población	348 habitantes [11]
Porcentaje de heterogeneidad de la muestra total	50%
Margen de error	5%
Nivel de confianza	95%

Se elaboró un instrumento de inventario turístico que contempla los elementos a analizar en la localidad como son: actividades turísticas, económicas y de servicios, así como los recursos necesarios para realizar dichas actividades. Con este inventario, se propusieron productos turísticos para implementarlos a futuro.

Resultados y discusión

Análisis de la viabilidad de un proyecto turístico.

Con el análisis de la información obtenida, se elaboró un listado de los recursos, atractivos naturales y actividades turísticas con las que cuenta El Carpintero, sirviendo como herramienta para que la comunidad los aproveche y con base en ellos se elabore una oferta turística acorde a las nuevas tendencias del mercado, capaz de atender las necesidades de los visitantes, respetando el entorno y generando un desarrollo local.

Inventario turístico.

1. Recursos y atractivos naturales:

1.1 En lo referente al **ecosistema**, la vegetación representativa en la comunidad corresponde al de la selva húmeda, rica en especies arbóreas, como encinos, nogales, cedros rojos, robles, acacias, etc., en la que se encuentran especies animales como el venado, zopilote, paloma café, ardilla, tejón, armadillo, paloma de ojo azul, entre otros. Es importante destacar que existe un gran número de aves conocidas como pájaro carpintero, de ahí que la comunidad toma su nombre. Además, se pueden encontrar especies nativas de México de flora y fauna silvestre que se encuentran en categoría de riesgo [12] como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 2. Especies de flora y fauna silvestre en categoría de riesgo.

Familia	Género	Especie	Nombre común	Categoría	Distribución
Picidae	Picoides	Stricklandi	Carpintero Strickland	Pr	No Endémico
Felidae	Leopardus	Pardalis	Tigrillo, Ocelote	p	No Endémico
Felidae	Panthera	Onca	Jaguar	p	No Endémico
Scimidae	Sciun1S	Griset1S	Ardilla Gris	A	No Endémica
Percifonnes	Cichildae	Cichlasoma	Mojan-a Huasteca	A	Endémica
Colubridae	Geophis	Latifrontalis	Culebra Minern	Pr	Endémica

Pr: Protección especial, P: En peligro de extinción, E: Probablemente extinta en el medio silvestre, A: Amenazadas

1.2 En cuanto al tipo de **atractivo natural**, se cuenta con el Río Gallinas conformado por los ríos de San Nicolás y Ojo Frío, cuyo afluente provienen de las cascadas de Tamasopo, y su caída de agua origina las cascadas de Tamul; así como montañas, cuevas, cañaverales y una amplia variedad de flora y fauna.

2. Servicios y actividades turísticas ofrecidas en el destino.

Actualmente la comunidad El Carpintero ofrece a los visitantes diversas actividades turísticas, entre las se encuentran el recorrido con guías certificados a través de un sendero que inicia en la comunidad y cuyo trayecto termina en el río gallinas; recorridos en balsas por el río gallinas; además cuenta con un restaurante de platillos típicos como enchiladas huastecas, gorditas, elotes, renta y venta de chalecos salvavidas y vestidos.

Gracias a este listado se pudo identificar que el destino ya ofrece servicios y actividades turísticas que pueden integrarse en un producto turístico atractivo y competitivo que aproveche todos los recursos con los que cuenta la comunidad.

El acercamiento con los representantes de las actividades turísticas a través de las entrevistas realizadas proporcionó datos importantes para la detección de necesidades y áreas de oportunidad, que les permita llevar a cabo actividades turísticas de una manera responsable, aplicando las buenas prácticas del turismo.

Se identificó que la capacitación es una de las principales necesidades que manifestaron los entrevistados, para poder ofrecer un servicio de calidad; de igual forma se determinaron las actividades turísticas que pueden realizar los habitantes de acuerdo con sus habilidades y experiencia en los trabajos que realizan habitualmente, estableciendo roles que conformen una oferta atractiva para los visitantes. Así mismo, se establecieron los recursos necesarios para realizar las actividades que se llevarán a cabo en la localidad a corto plazo y poder desarrollar productos turísticos a futuro.

Actividades turísticas para desarrollarse a futuro.

De acuerdo con la opinión de los entrevistados, se propusieron a los ejidatarios actividades que diversificarán el mercado y maximizarán las experiencias de los visitantes, detallando los recursos necesarios para llevar a cabo a corto plazo las actividades planteadas, que pueden apreciarse en la siguiente tabla (3):

Tabla 3. Actividades turísticas propuestas para la comunidad El Carpintero.

Actividad turística	Recursos necesarios	Capacitación necesaria	Organismos para vincularse
Recorrido en balsa	Balsas, Remos, Chalecos salvavidas, Cuerda de rescate, Silbato para agua, Cascos.	NOM-09-SECTUR-2002 Primeros auxilios	SECTUR, SEMARNAT
Senderismo, observación de flora y fauna	Uniforme, Mochila, Botiquín de primeros auxilios, linterna, mapa, folleto informativo, binoculares.	NOM-09-SECTUR-2002 Primeros auxilios	SECTUR, SEMARNAT
Cabalgata	Caballos, guías especializados.	Conocimiento en técnicas y seguridad para cabalgata.	ONG, Sector

Propuesta de productos turísticos.

Las actividades consideradas para formar productos turísticos que puedan ofrecerse a los visitantes a futuro se muestran en la siguiente tabla (4).

Tabla 4. Productos turísticos propuestos.

Tipo de turismo	Actividades que conformarían productos turísticos a desarrollar.
Turismo de aventura y deportes	Canopy, cicloturismo, Kayaking, Paseo en lancha, rutas a caballo, senderismo.
Ecoturismo:	Visita a reservas naturales, observación de flora y fauna
Agroturismo:	Visita a ingenios azucareros, cultivo de flores.
Turismo cultural:	Talleres de artesanos, paisajes culturales, rutas e itinerarios culturales, turismo gastronómico.

La encuesta aplicada a los habitantes de la localidad permitió conocer el grado de conformidad de las afirmaciones planteadas como detonantes para el desarrollo de un proyecto turístico; señalando si los anfitriones consideran al turismo como un área de oportunidad para generar un ingreso económico que los beneficie.

La primera afirmación está relacionada con el grado de aceptación que tiene la comunidad para llevar a cabo las actividades turísticas. En la figura 1 podemos observar que la mayoría de los habitantes están de acuerdo con que se lleve a cabo actividades turísticas en la comunidad, lo que permitirá el desarrollo de proyectos, productos turísticos, acciones y actividades que proporcionen un beneficio económico y social.

Figura 1. Aceptación de la comunidad para llevar a cabo la actividad turística.

El resultado de la siguiente figura muestra que el total de la población encuestada permitirá aprovechar sus recursos a través de actividades turísticas compartiendo con los visitantes su patrimonio natural y cultural.

Figura 2. Aceptación de la comunidad para compartir sus recursos turísticos potenciales con personas externas.

Al día de hoy, se llevan a cabo actividades dirigidas a los visitantes, sin embargo, estas no son suficientes para consolidarlo como un atractivo turístico competitivo, a su vez, los involucrados en el turismo de la localidad carecen del conocimiento técnico para ofrecer un servicio de calidad. Es por ello que el presente proyecto se integra como una alternativa para proporcionar herramientas y habilidades a los residentes para que de manera autónoma incrementen la oferta turística, lo que traería como consecuencia, un aumento de empleos, la generación de ingresos alternativos a las actividades económicas que actualmente se llevan a cabo, el fomento del trabajo en equipo, la colaboración entre los residentes y otras comunidades.

Trabajo a futuro

Los planes a futuro derivados de esta investigación se alinearon a las estrategias establecidas en el programa sectorial de turismo estatal 2015- 2021 y son los siguientes:

- Coordinar y programar paquetes turísticos.
- Profesionalizar a los habitantes de la comunidad.
- Motivar y capacitar a los habitantes de la comunidad para mejorar su calidad de vida.
- Asesoramiento en la gestión de los recursos ante diferentes organismos.

Conclusiones

A través de la realización de un inventario turístico se identificaron los recursos y atractivos naturales de la región, así como las actividades turísticas que se llevan a cabo en la comunidad; además se mostró con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas que los habitantes están de acuerdo en aprovechar sus recursos y darlos a conocer; lo que permitió mostrar la factibilidad de realizar proyectos relacionados con el sector, proponer nuevas actividades y productos turísticos para obtener beneficios económicos; crear nuevas oportunidades de trabajo; mejorar la calidad de vida de los habitantes; incrementar el flujo de visitantes; posicionar a El Carpintero como un destino de turismo alternativo y dar a conocer la identidad del lugar.

Algunas de las actividades turísticas que se plantearon para llevar a cabo a mediano plazo fueron:

- Actividades de Senderismo
- Observación de flora y fauna
- Actividades acuáticas
- Degustación de comida tradicional

Referencias

- [1] SECTUR, *Turismo alternativo*, fascículo 1, 2ª. Edición, SECTUR: México, 2001.
- [2] WTO. "El Turismo Rural en las Americas y su contribución a la creación de empleo y la conservación del patrimonio". [En línea]. Disponible en <https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284406630>
- [3] K. Cruz, "enfoque en costos y gestión ambiental," *Revista del Instituto Internacional de Costos*, 2012.
- [4] L. Paré, E. Lazos, "Escuela rural y organización comunitaria: instituciones locales para el desarrollo y manejo ambiental." *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 68, no. 4, pp.791-795, octubre-diciembre, 2006.
- [5] A. Palerm, "Los evolucionistas." *Historia de la etnología* 2. 3ª Edición. Universidad Iberoamericana, México, 2015.
- [6] R. Bogdan y S. Biklen, *Qualitative research for education*, Allyn and Bacon, Boston, 1982
- [7] G. Arias, F, *El proyecto de investigación, introducción a la metodología científica*, Editorial Episteme: Venezuela, 2012
- [8] L. Díaz-Bravo, U. Torruco-García, M. Martínez-Hernández, M. Varela-Ruiz, *La entrevista, recurso flexible y dinámico Investigación en Educación Médica*, vol. 2, núm. 7, Universidad Nacional Autónoma de México Distrito Federal, México, julio-septiembre, 2013, pp. 162-167
- [9] Rae, (07 de Julio de 2021). "Definición de cuestionario. Diccionario de la Real Academia Española." [En línea] Disponible en la Real Academia española: <https://dle.rae.es/cuestionario>.
- [10] O.Vladimirovna, *Fundamentos de Probabilidad y estadística*, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 2005
- [11] Sedesol, "Tamasopo." 2010, [En línea] Disponible en: Catálogo de localidades: <http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?tipo=clave&campo=loc&ent=24&mun=036>
- [12] SEMARNAT, *Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001, Protección ambiental – Especies Nativas de México de Flora y Fauna Silvestre-Categoría de Riesgo y Especificaciones para su Inclusión, Exclusión o cambio- Lista de Especies en Riesgo*